

Social Transformations: The Study of Changes Occurring in Society and Their Philosophical Consequences

Olha Lukianenko ¹

¹ Vadym Hetman Kyiv National University of Economics, Kyiv (Ukraine). Candidate of Philosophical Sciences, Senior Teacher of the Department of Sociology.

ARTICLE INFO

Received:

4 October 2025

Revised:

20 October 2025

Accepted:

25 October 2025

Published online:

1 November 2025

Copyright © 2025
by author

ABSTRACT

The study implemented a scientific search for philosophical aspects of social development in the context of modern social transformations. In order to understand the outlined processes, cultural and human creative activity in the process of social development was considered. It was found that the model of philosophical knowledge within the traditional mental and cultural paradigm corresponds to order, balance, stability, determinism and does not correspond to the realities and challenges of the modern world with its chaos, imbalance, instability, and instability. Key social transformations were considered – deep changes in the social structure, social relations and culture, which include both quantitative and qualitative transformations. The main philosophical consequences of these changes were identified – the renewal of values, the rethinking of the phenomenon of individuality, the dynamics of the perception of reality, the revision of traditional ideas about society.

Key words:

society, social transformations, social development

DOI: [10.5281/
zenodo.17734780](https://doi.org/10.5281/zenodo.17734780)

Citation in APA style

Lukianenko, O. (2025). Social Transformations: The Study of Changes Occurring in Society and Their Philosophical Consequences. In *2025 4th International Conference Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* (No. 42fe1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17734780>

Соціальні трансформації: дослідження змін, що відбуваються в суспільстві та їх філософські наслідки

Лук'яненко Ольга Миколаївна ¹

¹ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ (Україна).
Кандидат філософських наук, старший викладач кафедри соціології.

СТАТТЯ

отримана:

4 жовтня 2025 р.

переглянута:

20 жовтня 2025 р.

прийнята:

20 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

1 листопада

2025 р.

Авторське право

© 2025 автора

АНОТАЦІЯ

У дослідженні реалізовано науковий пошук філософських аспектів суспільного розвитку в контексті сучасних соціальних трансформацій. Із метою осмислення окреслених процесів розглянуто культурологічну і людинотворчу діяльність у процесі суспільного розвитку. З'ясовано, що модель філософського знання у межах традиційної мисленнєвої та культурної парадигми кореспондується з порядком, урівноваженістю, стабільністю, детермінізмом та не відповідає реаліям та викликам сучасного світу з його хаотичністю, неврівноваженістю, нестабільністю, нестійкістю. Розглянуто ключові соціальні трансформації – глибокі зміни в суспільній структурі, соціальних відносинах та культурі, що включають як кількісні, так і якісні перетворення. Виокремлено основні філософські наслідки зазначених змін – оновлення цінностей, переосмислення феномену індивідуальності, динаміку сприйняття реальності, перегляд традиційних уявлень про суспільство.

Ключові слова:

суспільство, соціальні трансформації, соціальний розвиток

DOI: [10.5281/
zenodo.17734780](https://doi.org/10.5281/zenodo.17734780)

Цитування:

Лук'яненко О. Соціальні трансформації: дослідження змін, що відбуваються в суспільстві та їх філософські наслідки. *Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* : 4th International Conference, October 30-31, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 42fe1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17734780>

Introduction / Вступ

На сьогодні актуалізуються пошуки філософських аспектів розвитку суспільства в контексті синергетики, що передбачає нелінійну динаміку суспільного розвитку характерними рисами якого є перехід від одноманітності до різноманітності, від сталого стану до постійного активного становлення. Глибокі зміни в суспільній структурі, соціальних відносинах та культурі в кількісному та якісному вимірах перетворень зумовлюють необхідність поглибленої аналітики філософських аспектів розвитку суспільства.

Досліджувана проблематика є одним із пріоритетних напрямів філософського осмислення культури, про що свідчать публікації E. Kramer (2021), S. Peck (2023), M. Risjord (2022). Аналізуючи філософські традиції, автори позиціонують сучасні соціальні трансформації як складне явище, що виражає систему суб'єкт-об'єктивних відношень. Дослідження цих змін дозволяє зрозуміти їхній філософський вплив, оскільки вони слугують основою для переосмислення основ людського існування, соціальної взаємодії та ключових цінностей.

Саме тому метою дослідження є аналіз філософських наслідків суспільного розвитку в контексті сучасних соціальних трансформацій.

Results / Результати

Філософське підґрунтя векторів соціальних трансформацій у сучасному цифровому суспільстві позиціонує основою сучасного інноваційно-інформаційного суспільства саму людину. Європейська філософська традиція у концепті проблеми людського існування повинна наразі кардинально переорієнтуватися із зовнішніх для людини засад її буття на внутрішню природу її екзистенції (Brenner & Igamberdiev, 2021, p. 55–79). Світ поза межами людини не вбачається можливим, адже позбавлений будь-якого смислу. Можна стверджувати, що концептуальним ядром філософії та культури сучасного соціуму є підхід множинної інтерпретації сенсів.

У контексті сучасного суспільного розвитку основними аспектами соціальних трансформацій необхідно виділити:

- структурні зміни, що стосуються зміни структури суспільства (наприклад, процеси урбанізації) або зміни у соціальній мобільності;
- інституційні зміни, що відносяться до динаміки соціальних інститутів (сім'я, освіта, право тощо) та моделей соціальної поведінки;
- культурні зміни – трансформація норм, цінностей, світоглядних установок суспільства (Sofilkanych, 2022, pp. 56–61).

Є сенс зауважити, що актуалізація неформального культурологічного розвитку корелюється із цінностями сучасності, як-от: максимальна відкритість, свобода вибору та невичерпність варіативності сприйняття, що зумовлюють креативне переосмислення традиційних символів і цінностей (Kramer, 2021, p. 12); зникнення емпатії, дегуманізація людських взаємин, що спричиняють відхід від глибинних моральних орієнтацій – віри, розуму та істинного людинолюбства (Nikitenko, 2020, p. 55).

Також, особливості формування сучасного суспільства проявляються у культивуванні ролі інноваційних технологій, у тому числі, імплементації інструментів нейромереж, штучного інтелекту, глибинного навчання. Формация алгоритмічності мисленнєво-культурних процесів потенційно може призвести до низки негативних наслідків, у тому числі, до ризику трансформації особистості, поглинання її діджитал-процесами, відчуження від власної сутності.

Таким чином, основні філософські наслідки сучасних соціальних трансформацій передбачають:

- переосмислення феномену індивідуальності – ролі індивіда в колективі, позиціонування концептів свободи та відповідальності;
- кризу існуючих цінностей та появу нових, що викликає філософську полеміку про сутність добра, справедливості, прогресу;

– зміни в сприйнятті аспектів реальності: колективне та індивідуальне сприйняття часу, простору, історії, що слугує основою для формування нових філософських парадигм суспільного поступу;

– перегляд сутності суспільства: традиційна парадигма статичності та стабільності зазнає краху, стимулюючи розвиток теорій про суспільство як динамічну, постійно змінювану систему.

На сьогодні суспільство повинно усвідомити, яким чином необхідно реагувати на нові феномени сучасності, такі як продовження тривалості життя, «спроектовані діти», вилучення інформації з людської пам'яті, штучний інтелект. Очевидно, що світ на сьогодні набув нового етапу радикальних трансформацій, що сприятиме кардинальній зміні траєкторії подальшого розвитку суспільства.

Conclusions / Висновки

Для сучасного суспільства модель упорядкованого, стабільного розвитку, для якої характерними є урівноваженість та детермінізм, не є конвергентною реалією сучасного світу з його новітніми викликами, хаотичністю та нестабільністю. Активні процеси глобалізації та інтеграції спричинили низку соціальних трансформацій в контексті структурних, інституційних та культурних змін.

Культивування ролі інноваційних технологій, надмірна відкритість, зникнення властивого природі людини емпатичного ставлення до оточуючих, дегуманізація людських відносин, відхід від глибинних моральних орієнтацій зумовлюють низку філософських наслідків, серед яких – переосмислення ролі індивіда в колективі та концептів свободи, відповідальності; поява нових цінностей та полеміка про сутність добра, справедливості, прогресу; зміни в сприйнятті часу, простору, історії; перегляд сутності суспільства як динамічної, постійно змінюваної системи.

Збереження цінності досягнень суспільного поступу можна позиціонувати однією із пріоритетних проблем сучасності, що потребує інтеграції загальнолюдських гуманістичних цінностей у контекст соціальних трансформацій.

References

- Brenner, J. E., & Igamberdiev, A. U. (2021). *Philosophy in reality. A New Book of Changes*. Vol. 60. Springer Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-62757-7>
- Kramer, E. (2021). *Intercultural Modes of Philosophy*. In *Intercultural Modes of Philosophy*. (Vol. I, pp. 11–16). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004468986_004
- Nikitenko, V. (2020). Culture and civilization: interaction and relationship in the context of social and philosophical analysis. *Humanities studies*, 3(80), 49–64. <https://doi.org/10.26661/hst-2019-3-80-04>
- Peck, S. (2023). «A philosophy of change»: Emotions, civil society and global development. *Emotion, Space and Society*, (47), 100948. <https://doi.org/10.1016/j.emospa.2023.100948>
- Risjord, M. (2022). *Philosophy of social science: A contemporary introduction*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003207795>
- Sofilkanych, M. (2022). The formation of a new information culture of the future: the socio-philosophical content. *Futurity Philosophy*, 1(1), 56–67. <https://doi.org/10.57125/FP.2022.03.30.05>